

Розбіцький Олексій Юрійович

Освітній рівень – магістр

Спеціальність – 014.03 Середня освіта

(Історія), 1 курс навчання

Харківський національний педагогічний

університет імені Г. С. Сковороди

Науковий керівник:

кандидат історичних наук,

доцент кафедри історії України

Харківського національного педагогічного

університету імені Г. С. Сковороди

Луценко Марія Володимирівна

УЧАСТЬ ПРЕДВОДИТЕЛІВ ДВОРЯНСТВА У РОБОТІ УСТАНОВ ПРОСВІТИ НА СЛОБОЖАНЩИНІ

В статті розглянуто роль дворянських корпоративних органів самоврядування в губернії. Визначено, що предводителі дворянства не лише брали активну участь у проведенні реформ, а й продовжували відігравати важливу роль в адміністративно-управлінському житті регіону. Вивчено вплив місцевого дворянства на процеси просвітництва на Слобожанщині, зокрема відкриття університету.

Ключові слова:*предводитель дворянства, дворянство, просвіта.*

Постановка проблеми. Питання розвитку української державності, взаємовідносин суспільних інститутів та органів влади, формування соціуму відносяться до числа найбільш актуальних. Вивчення організації дворянського стану, який отримав в останній чверті XVIII ст. право створювати свої корпоративні установи, дійсно являються особливо важливим для визначення

характеру взаємовідносин українського суспільства та держави. Без цього не можливо виявити закономірності та особливості еволюції державотворення кінця XVIII – першої половини XIX ст. Політичний та культурний розвиток Слобожанщини XVIII – XIX ст. був безпосередньо пов'язаний з діяльністю представників дворянства. Дворянство, маючи значні засоби та можливості особисто розпоряджатися майном і життям кріпосних селян, займало в уряді більшість вищих постів. У місцевих установах виборні дворянські чиновники складали значну кількість та мали можливість впливати на рішення. Разом з тим, організація дворянських станових інститутів припускало можливість укріплення корпоративного усвідомлення «першого» стану.

Аналіз досліджень. Проблема, висунута в пропонованій статті, в різний час вивчалася вченими. Так, С. Корф наголошував, що уряд вперше визнав повітові дворянські товариства, як єдиний постійний орган, який закріпив за дворянами право управління окремо від урядового [3]. М. В. Луценко зазначає, що важливу роль у формуванні світоглядних уявлень дворян відіграла атмосфера садиби, де відображувалися господарчі, соціально-адміністративні, побутові та культурні функції. Дослідниця також звертала увагу на вплив місцевого дворянства на процеси просвітництва Слобожанщини [4; 5]. Н. В. Проць звертає увагу на військову складову діяльності представників дворянської спільноти регіону [7].

Мета статті полягає у розкритті участі предводителів дворянства у роботі установ просвіти на Слобожанщині.

Виклад основного матеріалу. Виконання доручень уряду з розповсюдження просвітництва і освіти – одна з нових обов'язків дворянських предводителів, яка відповідала інтересам як держави, так і самого привілейованого стану.

Низький культурний рівень провінційного дворянства на рубежі XVIII – XIX ст., підкреслювалися багатьма мемуаристами. Навіть у заможних сім'ях діти навчалися тільки читання та письма, в бідних ж нерідко і зовсім грамоти не знали. Для статської служби та виконання зобов'язань за вибором

дворянства вони теж не годилися.

Перелом у ставленні провінційного дворянства до освіти і культури відбувся в період правління імператора Олександра I. Він особливу увагу приділяв освіті, вважався покровителем наук, літератури та мистецтва. Саме з цього часу бурхливо розвивалася дворянська культура, зазначена високими духовними пошуками, яка створила твори загальнонаціонального і загальнолюдського значення.

Згідно імператорському указу від 26 серпня 1811 р., була назначена посада смотрителя. На повітових дворянських зібраннях обиралися місцеві поміщики, «наиболее расположенные к наукам». Смотритель повинен був бути забезпеченою людиною, так як жалування для державних чинів не дозволялось. Наказ зазначався словами: «Мы уверены, что новое сие поприще, открываемое для службы дворянства, возбудит в нем рвение отличиться на оном содействием к образованию народному» [4, с. 15].

Теоретично попечитель не мав права втручатися в повсякденну діяльність університету і навіть був зобов'язаний жити в столиці, на відстані від університетського міста, відвідуючи його не менше ніж раз на два роки. Навіть сама назва чиновника, що займав посаду, немовби програмувала, що він займатиметься не стільки наглядом і командуванням, скільки «доброзичливим, батьківським піклуванням про дитину, що підростає», тобто освітні заклади.

Харківський колегіум виник у 1722 р. у Белгороді при Миколаївському монастирі на місці цифірної школи, яка була заснована в 1716 році. Його відкриття пов'язане з ім'ям белгородського єпископа Єпіфанія Тихорського, вихованця Києво-Могилянської академії.

Ця школа була відкрита Тихорським раніше подібних закладів в інших містах. Значну допомогу в цій справі йому надав князь М. М. Голіцин, який на той час керував Слобідською Україною.

У 1726 р. духовна школа була переведена до Харкова, де розташовується у будинку, який Тихорський придбав для неї за свої власні кошти у харківського полковника Л. Шидловського.

Найбільш значні пожалування зробили М. М. Голіцин та Є. Тихорський. Перший меценат купує ряд сіл: Пісочин, Замоський Кут та інші з хуторами та угіддями і передає на утримання вчителів та учнів.

До колегіуму приймалися учні, яким минуло 10 років. Для дітей духівництва закінчення цієї школи було обов'язковим. Уряд прийняв постанови, згідно з якими церковні посади мали право займатися тільки після одержання освіти. Втрата церковного місця приводила до зарахування в податний стан, тому колегіум не мав не достатку в учнях. Духовне відомство стежило за тим, щоб діти духівництва закінчували повний курс, діти інших станів, як правило, зупинялись перед богослов'ям і виходили на різні державні та громадські служби з рекомендаційними атестатами. Для дітей вищих станів колегіум був першим ступенем освіти, а університет – другим [6, с. 38].

Таким чином, Харківський колегіум з самого початку свого існування став центром освіти та культури не тільки Слобожанщини, але й усїєї України. Колегіум сприяв розвитку і самого міста.

Одним із перших кроків імператора Олександра I стало відновлення на початку квітня 1801 р. «Жалуваної дворянської грамоти», святості і непорушності дворянських привілеїв, а також «Городового положення» та «Жалуваної грамоти містам». Дещо згодом цар підтримав ініціативу Сенату, відновивши губернські дворянські зібрання та колективні прохання до уряду, заборонені раніше Павлом I. Цілком очевидно, що молодий імператор, оточений відомими та невідомими йому дворянськими змовниками, вбивцями свого батька, був змушений піти назустріч становим потребам дворянства і намагався відновити діалог з громадськістю, фактично перерваний його попередником. Недвозначні сигнали з цього приводу, що посилалися центром, були належним чином сприйняті на місцях. Це, в свою чергу, привело до поживлення приспаної було дворянської ініціативи. Українське дворянство знов, як це було в часи виборів до Комісії для складання проекту нового Уложення 1767 р., почало голосно заявляти про свої традиційні права та свободи [5, с. 118].

У серпні 1801 р. малоросійське дворянство знову підняло питання про заснування університету в Чернігові та виявило бажання пожертвувати для цього певну суму власних прибутків. Через деякий час у числі претендентів на статус університетського міста з'явилися Лубни та Новгород-Сіверський. Так було дано старт новій кампанії боротьби за університет для колишньої Гетьманщини. Вона мала справді громадський характер, оскільки ініціювалася самим малоросійським дворянством, яке пам'ятало колишні права та свободи так само добре, як і нездійснені царські укази про заснування університету в Чернігові. Регіональні та станові інтереси малоросійської еліти знову, як це було за часів гетьмана К. Г. Розумовського та екатерининської Комісії для складання проекту нового Уложення, виявилися тісно пов'язаними з ідеєю університету. Важко було з певністю передбачити їхню подальшу долю, якби на цей раз у «розмову Малоросії з Великоросією» не втрутилася третя сторона – Слобожанщина.

Кроком уряду назустріч становим інтересам провінційного дворянства став проект заснування в Харкові військового училища, оприлюднений в середині серпня 1801 року. В ньому містився заклик до добровільних пожертвувань на цю справу, причому спеціально зазначалося, щоб це робилося без збільшення податків на кріпаків. Оскільки побажання центральної влади на місцях у Російській імперії завжди сприймалися як чергова вказівка до дії, слобідсько-українське дворянство взяло на себе зобов'язання зібрати на урядовий проект 100 тис. рублів упродовж трьох років. Проте частина поміщиків висловила протест проти суми пожертвувань, вважаючи її завищеною.

Слобідська верхівка виявила згоду стосовно проекту військового училища, але, мабуть, так би і сталося, якби в новий діалог місцевих дворян з урядом не втрутився В.Н. Каразін.

Перший етап боротьби за Харківський університет завершився на його користь, коли 24 січня 1803 р. було прийнято спеціальний законодавчий акт про базові основи нової системи освіти Російської імперії – «Попередні правила

народної освіти». Вони визначали загальну професійну та територіальну структуру освіти, яка мала складатися з навчальних закладів чотирьох рівнів: приходські училища, далі повітові училища, над ними гімназії в губернських містах і, як вершина піраміди, – університети в ролі головних наукових і навчальних осередків учбових округів. Термін навчання складав, відповідно, один рік у приходських училищах, два роки в повітових, чотири роки – в гімназіях (згодом його було подовжено до семи) і чотири роки в університетах. Подібна система централізованої ієрархії в освітній справі мала багато спільного з французькою, створеною в кінці XVIII століття [2, с. 530].

З'їзд повітових предводителів дворянства Слобідсько-Української губернії, що відбувся 21 квітня 1803 р., відхилив пропозицію В. Н. Каразіна створити громадський комітет для контролю за грошовими пожертвуваннями, про який спеціально говорилося ще 1 вересня 1802 року. Надходження грошових пожертвувань на університет різко скоротилося. Через два десятиліття років за слобідським дворянством ще залишався борг у 100 з лишком тис. рублів, катеринославським – майже в 34 тис. рублів, херсонським – трохи більше 24 тис. рублів. Уряд був змушений вдаватися до репресивних заходів, стягуючи гроші з боржників за допомогою поліції та суду. Серед незадоволеного дворянства ще майже чверть століття не затихали скарги на те, що зібрані кошти витрачаються на університет, а не на військове училище. Проте уряд залишився непохитним.

Не менш важливим було те, якою мірою уряд був готовий визнати існування регіональних особливостей в діяльності університетів. Справді, німецько-протестантський Дерптський університет, польсько-католицький Віденський та російсько-православний Московський демонстрували принципово відмінні історико-культурні, корпоративні та державні традиції. З цієї точки зору статuti університетів західних губерній Російської імперії з самого початку мали свою специфіку, яка враховувалася при складанні аналогічних документів для решти російських університетів. Саме тому статuti Віденського та Дерптського університетів було підписано царем раніше, ніж

усіх інших, відповідно 18 травня та 12 вересня 1803 року.

Установчі грамоти та тексти статутів Московського, Харківського та Казанського університетів набули чинності лише через рік після цього – 5 листопада 1804 р. При цьому статuti Харківського та Казанського університетів були в основному калькою з Московського. Єдина риса, що мала нагадувати про якусь специфіку Харківського університету, полягала в тому, що для нього проектувалося створити кафедру військових наук для задоволення дворян. Це було єдине, що нагадувало про відкладений проект утворення в місті кадетського корпусу, згідно з побажаннями дворянства.

«Попередні правила...» та університетський Статут закладали правову основу для майбутнього Харківського університету. Одночасно велася робота щодо створення організаційних умов для його відкриття та діяльності – здобуття і використання коштів, пошуки приміщення, придбання інструментів і обладнання для лабораторій та кабінетів, книжок для бібліотеки, набір ремісників різних спеціальностей, перших викладачів і студентів. Основний тягар цієї рутинної, але необхідної роботи ліг на плечі трьох головних діючих осіб першого попечителя Харківського учбового округу С. Потоцького, фактичного засновника Харківського університету В. І. Каразіна, а також спеціально призначеного для влаштування університетських справ професора І. Ф. Тимковського. Масштаб і обсяг цієї роботи, труднощі, котрі виникали при цьому, можна зрозуміти, якщо пригадати, що для виникнення та оформлення ідеї Харківського університету знадобилося менше року, а для початку його діяльності – вдвічі більше часу.

В. Н. Каразін, переїхавши зі столиці до Харкова, зумів зрушити університетські справи з мертвої точки й надати їм енергійного імпульсу. Упродовж 1803-1804 рр. він устиг розробити церемоніал офіційного відкриття Харківського університету, придбати книжки для бібліотеки, обладнання для друкарні, фізичного кабінету та хімічної лабораторії, законтрактувати 32 іноземних ремісників, які, приїхавши до Харкова з родинами, дали початок новій вулиці міста – Німецькій (з 1899 р. – Пушкінська), нарешті, вести

обширне листування із закордонними професорами та засипати новими скаргами та проханнями царя, міністра внутрішніх справ В. П. Кочубея.

Завдяки фіксованій сумі щорічних бюджетних асигнувань у 130 тис. рублів, котрі поповнювалися дворянськими та купецькими пожертвуваннями, матеріальне становище Харківського університету на початку його існування було, за визначенням Д. І. Багалія, просто блискучим. Університет щороку не міг витратити ті гроші, що призначалися на нього, і через це відкладав залишки в банк, де вони приростали процентами. На кінець 1812 р. фонди Харківського університету склали солідну суму в 752 тис. 840 рублів сріблом [1, с. 14].

Грамота «на права вольності й переваги шляхетного російського дворянства», подарована в 1785 р., підтверджувала й дарувала деякі переваги стану. Останніми актами Катерина бажала зробити милість Дворянству, створити в ньому корпоративність, збудити в ньому інтерес до стародавності свого походження, до свого родоводу, інтерес, убитий Петровскою «табелю про ранги» і систематичним звеличенням служивого початку. [8, с. 324].

Але якщо помісне дворянство не зуміло у своїх інтересах використовувати наданих йому пільг, щоб стати сильним корпоративним і впливовим станом, то воно зуміло принести в жертву своїй батьківщині свої кращі сили й достатки у всіх випадках, коли це було потрібно.

Таким чином, еліта краю прагнула виділятися серед населення, і тим самим царський уряд підтримував це бажання. Дворянство генерувало зародження нової культури, нового етапу вдосконалення як соціального середовища, так і духовного.

Джерела і література:

1. Багалій Д. І. Історія Слобідської України / Передм., коментар В. В. Кравченка. –Х.: Основа, 1991. 256 с.
2. Каманин И. Илляшевич Л. В. Краткий очерк истории харьковского дворянства. *Киевская старина*. 1885. № 11. С. 520–524.

3. Корф С.А. Дворянство и его сословное управление за столетие 1762–1855 годов. СПб.: Тип. Тренке и Фюсно, 1906. VIII, 720 с.
4. Луценко М. В. Дворянство Слобожанщини наприкінці XVII – у першій половині XIX ст.: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Х., 2013. 19 с.
5. Луценко М. В. Станові дворянські установи та їх діяльність на Слобожанщині (наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.). *Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Сер. : Історія та географія. Харків : Колегіум, 2020. Вип. 57. С. 116–120.*
6. Посохова Л. Ю. Харківський колегіум. Х.: Бизнес Информ, 1999. 186 с.
7. Проць Н. В. Дворяни Харківської губернії: історія нагородження та відзначення чинами (1830–1899 рр.). *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. 2014. № 1119, Вип. 18. С. 31–36.*
8. Ригельман А. Летописное повествование о Малой России, ее народе и козаках вообще, отколь и из какого народа они происхождение свое имеют и по каким случаям они сей час при своїх местах обитают. К.: Либідь, 1995. 802 с.

Rozbitskyi Oleksii Yuriiiovych

The participation of the leaders of the nobility in the work of educational institutions in Slobozhanshchyna

The article examines the role of noble corporate bodies of self-government in the province. It was determined that the leaders of the nobility not only actively participated in the implementation of reforms, but also continued to play an important role in the administrative and management life of the region. The influence of the local nobility on the processes of enlightenment in the Slobozhan region, in particular the opening of the university, is studied.

Key words: leader of the nobility, nobility, education.